

A Roda de Expostos de Vila Real

Joaquim Grácio¹

Resumo: Numa época como aquela em que vivemos, em que a criança se tornou o centro de todas as atenções e desvelos do seu agregado familiar e viu os seus direitos internacionalmente reconhecidos, torna-se difícil compreender e, menos ainda, aceitar qualquer situação de abandono, de exploração, ou de maus-tratos sobre ela exercidos. A verdade, porém, é que o abandono, a violência e o homicídio de crianças recém-nascidas foi uma constante tolerada no mundo ocidental, desde a Antiguidade até finais do século XIX, num demasiado longo tempo em que elas eram cruel e genericamente consideradas “emocionalmente sem preço e economicamente inúteis”².

O fenómeno do abandono, do infanticídio e da comercialização das crianças indesejadas nas ruas, nos adros das igrejas ou nas portarias dos conventos atingiu proporções absolutamente gigantescas ao longo do período Iluminista³, constituindo um verdadeiro flagelo social, moral e demográfico, transversal a todas as classes e a todos os lugares, tanto no campo como, sobretudo, nas cidades. A pobreza extrema, o adultério e a vergonha podem estar na origem desta dolorosa realidade.

Por sua vez, o poder central, tomando progressivamente consciência da gravidade do problema, sobretudo com a difusão dos ideais iluministas de que o filósofo francês Denis Diderot foi um dos principais impulsionadores, entre os quais a convicção de que o homem vale pelo seu número e que quanto mais numerosa for uma sociedade, mais poderosa se tornará em períodos de paz e mais terrível ainda será em tempos de guerra⁴, passou a assumir o abandono de crianças como uma questão de natureza social e económica e a fazer do crescimento da população uma das suas prioridades. É neste novo contexto que, um pouco para tentar inverter esta vergonhosa e abominável situação, por todo o país começaram a surgir as Casas da Roda ou Casas dos Expostos

1. Nota Prévia

No número 4 da *Revista Memória Rural* relativo ao ano de 2021, publiquei um artigo intitulado *O Santo Moleiro como Exemplo da Religiosidade Popular da Segunda Metade do Século XIX*. Nele dei conta que Sebastião Maria - assim se chamava o santo - foi exposto da roda de Vila Real, onde deu entrada no dia 18 de janeiro de 1833 e ali permaneceu até ao dia 23, data em que foi levado para Justes, para casa da ama que haveria de o criar até completar sete anos de idade.

1. Professor Aposentado, mestre em Animação Rural pela UTAD, autor de vários trabalhos sobre a História e o Património da Região do Douro com especial enfoque no Concelho de Alijó.

2. Zelizer, Viviana, citada por Isabel dos Guimarães Sá, *Abandono de Crianças, Identidade e Lotaria: reflexões em torno de um inventário*, 1988/1998, X.

3. O Iluminismo (1685-1815), foi um movimento intelectual e filosófico que defendia o primado da razão sobre a fé e a superstição, combatia o poder absoluto e os princípios do mercantilismo, ao mesmo tempo que defendia o direito natural, a liberdade, o progresso e a separação entre a Igreja e o Estado.

4. Diderot, Denis (1713-1784), autor de *Enciclopédia*, obra em 28 volumes onde expôs as suas teorias.

Este facto, associado à circunstância de, no já longínquo ano letivo de 2002/2003, eu ter orientado, na Escola Superior de Educação Jean Piaget/Nordeste, de Macedo de Cavaleiros, uma Memória Final da aluna do Complemento de Formação em Animação Sociocultural Ana Maria Coelho Gonçalves, abordando, exatamente, a problemática dos enjeitados, fizeram com que há muito eu próprio desenvolvesse algum interesse em publicar algo sobre esta matéria, objetivo que hoje tenho hoje a oportunidade de concretizar.

2. A Criança Indesejada e o penoso percurso da pobreza

“O amor sacrílego dos conventos, a paixão miserável das ruas sujas, a vergonha sangrenta dos adúlteros, toda a via dolorosa das desonradas – era ali que ia ter, àquela casa quadrada do Hospital de Todos os Santos, entre um painel da Virgem e um velho escano de castanho, uma corda de sineta e uma roda humilde de portaria”.

Júlio Dantas, *O Amor em Portugal*

Independentemente das razões que lhe pudessem estar na origem, a verdade é que, para além dos casos de aborto, impossíveis de contabilizar, e dos infanticídios por afogamento, asfixia ou outro qualquer método, incluídos nas altas taxas de mortalidade infantil, o número de abandonos de crianças, em Portugal, atingiu proporções absolutamente alarmantes, sobretudo ao longo do século XVIII.

Para se ter uma ideia da dimensão deste flagelo, bastará referir que, a título de exemplo, tendo em conta os dados do mapa anexo ao *Relatório da Comissão de Estatística da Existência e Movimento de Expostos (...)* publicada pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino em 16 de julho de 1867, só no ano de 1863, existiriam 37.414 crianças expostas nas diversas casas da roda existentes em Portugal, 15.417 delas entradas nesse mesmo ano, e haveria

um recém-nascido exposto por cada 109 habitantes, o que corresponderia a uma exposição por cada 13 nascimentos!⁵, números chocantes que, todavia, poderão encontrar alguma explicação na grande permissividade social, na prática generalizada do concubinato e na recorrente maternidade de mães viúvas e solteiras *não recatadas*⁶.

Perante a crueza destes números fácil se torna concluir quão indesejadas seriam grande parte das crianças nascidas neste longo período, podendo nós perfeitamente concordar com Júlio Dantas, quando afirma que o “*menino*”, *nosso antepassado era muito menos feliz que o bebé, nosso descendente*.⁷

Infelizmente, o abandono, o assassinato e a comercialização de crianças em Portugal não terminou durante o período de funcionamento das Rodas de Expostos nem com a sua extinção: a violência sobre crianças continua nos dias de hoje, teimando em fazer parte do nosso percurso de pobreza⁸. Basta folhear os principais jornais diários ou assistir aos noticiários televisivos para constatar que há quase sempre um bebé a ser asfiriado pela mãe, a ser abandonado na maternidade, a ser encontrado num saco de plástico numa lixeira, a ser agredido por um pai alcoólico, a ser vítima de abusos sexuais no seio da própria família ou a servir de moeda de troca em divórcios litigiosos...

Saindo da esfera restrita das famílias e entrando no âmbito das instituições, quem se não sentirá indignado com os casos de pedofilia na Casa Pia e na Igreja Católica ou com a existência de redes de tráfico de crianças, com bebés, filhos de emigrantes, a serem vendidos por algumas dezenas de milhar de euros?⁹

Perante o quadro descrito, apesar das boas intenções e de a *Carta dos Direitos da Criança* ter sido aprovada há mais de um século (1924) e de a *Declaração Universal dos Direitos da Criança* datar já de 1959, as crianças foram, são e, lamentavelmente, continuarão a ser as principais vítimas da miséria, da ignorância, do alcoolismo, da ausência de valores morais e da falta de

Fig. 1 As Portas da Vila nas imediações das quais funcionou a Roda de Expostos de Vila Real

verdadeiras políticas sociais que possam minimizar os fatores de risco existentes tanto nas famílias quanto na sociedade em geral.

3. As Rodas de Expostos

A temática do infanticídio e do abandono infantil tem vindo a ser objeto de estudo de vários investigadores e académicos que sobre esta questão têm elaborado as suas teses de doutoramento ou apresentado comunicações em fóruns diversos. Trabalhos como os de Isabel dos Guimarães Sá, Teodoro Afonso da Fonte, Nuno Osório da Nóbrega, entre outros, permitem compreender como este fenómeno foi sendo combatido ao longo do tempo e como surgiram e se organizavam as Rodas de Expostos em Portugal.

Historicamente, a primeira tentativa de resolução para o problema dos órfãos e dos enjeitados foi a

criação, em 1273, na cidade de Lisboa, por ordem da rainha D. Beatriz, esposa de D. Afonso III, do Hospital dos Meninos Órfãos, seguida, no primeiro quartel do século seguinte, da criação do Hospital de Santarém, ambos de existência breve e conturbada e, por conseguinte, nula eficácia quanto aos propósitos que presidiram à sua fundação¹⁰.

Seguiram-se as Casas da Roda que devem o seu nome, a uma estrutura existente nas fachadas dos conventos e dos mosteiros de clausura constituída por um cilindro giratório de madeira que servia como meio de comunicação entre as comunidades e o mundo exterior. Com o tempo, a cobertura do anonimato que tais estruturas garantiam, começaram a ser ali colocadas crianças enjeitadas, dando assim origem, por semelhança de comportamentos, à designação por que ficaram a ser conhecidas as instituições onde viriam a ser recolhidos os bebés abandonados.

5. Fonte, Teodoro, *No Limiar da Honra e da Pobreza – A Infância Desvalida e Abandonada no Alto Minho (1698-1924)*.

6. *Idem*

7. Dantas, Júlio, 1916, *O Amor em Portugal no Século XVIII*, Lisboa.

8. FONTE, Teodoro Afonso da, 2004, *No Limiar da Honra e da Pobreza – A Infância desvalida e abandonada no Alto-Minho (1698-1924)*.

9. Notícia da TVI sobre a venda de filhos de imigrantes, em Lisboa, no ano de 2003; processos de venda de crianças, nos Açores, em 1999; indícios de realização de comercialização recente de crianças...

10. Sá, Isabel dos Magalhães, 1997, *Quando o Rico se Faz Pobre: Misericórdias, Caridade e Poder no Império Português 1500-1800*.

As rodas de expostos surgiram, como vimos atrás, para combater e atenuar as práticas generalizadas do infanticídio e do aborto, de molde a potenciarem o crescimento da população que, por via dele, proporcionaria uma mão-de-obra abundante, o aumento e circulação da riqueza e, também, o reforço dos efetivos militares. Elas começaram a ser implementadas, em Portugal, em finais do século XV e eram financiadas pelos Senados das Câmaras Municipais, muitas vezes em parceria com as Misericórdias locais.

É neste contexto e com este propósito que as Ordenações Manuelinas de 1521, confirmadas pelas Ordenações Filipinas de 1603, passaram a obrigar as Câmaras Municipais a arcar com os custos de criação dos enjeitados nascidos no território sob sua jurisdição, até que estes completassem sete anos de idade e que, em 1783, Pina Manique decretou que todos os centros administrativos de Portugal tivessem que possuir uma Casa da Roda para recolha de crianças abandonadas, admitindo, de forma implícita, com esta medida, o abandono infantil como procedimento legítimo inscrito no denominado *quotidiano clandestino*¹¹.

De facto, as Casas da Roda, ao garantirem o anonimato dos depositantes – bastava tocar à campainha que alguém do lado de dentro, recolhia a criança ali colocada do exterior – acabavam por encorajar este tipo de comportamentos, libertando os progenitores das suas responsabilidades parentais e transferindo impunemente para a sociedade essa obrigação.

É por isso que, embora a generalidade dos estudiosos do fenómeno das Casas da Roda convirja quanto às causas do abandono, nem todos o avaliam da mesma forma: há aqueles que o consideram uma espécie de *contração dos pobres, dos ignorantes e dos desajeitados*¹² e, portanto, uma fatalidade e aqueles que, sem negarem esta asserção adversa, enfatizam o abandono por estratégia – aquele em que os pais abandonavam os filhos temporariamente, para

beneficiarem dos fundos públicos que lhes criassem, com o intuito de os poderem reaver mais tarde¹³.

Admitindo que a grande maioria dos enjeitados se possa integrar no lote dos primeiros e as respetivas famílias cortassem qualquer relação com a criança exposta, havia casos em que os progenitores, fazendo uso da possibilidade que as Casas da Roda lhes permitiam, os vinham resgatar, mesmo em situações em que eles, depois de completados os sete anos, já tinham sido entregues a terceiros, nalguns casos mediante a restituição das verbas correspondentes às despesas com eles efetuadas.

Havia, ainda, a possibilidade de alguém que, mesmo que não fosse da família, mas desejasse levar um exposto para sua casa, o poder fazer a qualquer momento, desde que garantisse a sua manutenção. Se a criança fosse lactante, o interessado teria de se comprometer a arranjar uma ama para o amamentar. A prioridade de resgate, no entanto, era sempre dada à família.

4. Funcionamento das Casas da Roda

As Casas da Roda, conforme a capacidade financeira e a disponibilidade dos municípios, funcionavam, a avaliar por aquelas que chegaram aos nossos dias, em edifícios já existentes, com um ou dois andares, normalmente situados nos subúrbios das povoações, a fim de proporcionar o maior sigilo possível à entrega.¹⁴

Ao chegar à roda, a criança era colocada no interior do cilindro, algumas vezes acompanhada de um modesto enxoval¹⁵. Mais raramente, os bebés levavam consigo determinados objetos como fitas, cartas, medalhas, escritos, qualquer coisa que os identificassem: eram os chamados *sinais* que, mais tarde, permitiriam o resgate das crianças, caso os pais o pretendessem fazer. As situações de abandono ocorriam maioritariamente no final da Primavera

e durante os meses de Verão, sendo menores em agosto e nos meses de Inverno.

Depois de depositada a criança na roda, num espaço de tempo que normalmente se situava entre o escurecer e o nascer do sol, o depositante tocava a campainha, se a houvesse, batia palmas ou fazia sentir à *rodeira* que havia movimento e abandonava o local. A criança era então recolhida, dando início a um percurso cuja duração ou desenlace ninguém poderia prever.

De facto, numa época em se registavam elevadas taxas de mortalidade infantil, os números conhecidos demonstram que elas atingiam valores mais altos entre os expostos nas Casas da Roda do que entre os bebés criados em casa dos pais. O facto de as crianças serem deixadas na roda com poucos dias de vida, os partos poderem ter ocorrido sem o mínimo de condições de higiene ou na sequência de tentativas malsucedidas de aborto, o transporte improvisado entre os locais do nascimento e do destino e, já aqui, a precariedade das instalações, a falta de salubridade, a amamentação deficiente e o desleixo – eis algumas das razões para tal diferença.

Independentemente do tempo de vida que o exposto viesse a ter, era, logo que chegasse à Roda, *sem perda de tempo*¹⁶, desde que não trouxesse consigo qualquer indicação de que já recebera este Sacramento, Batizado e entregue a uma ama externa que o levaria para sua casa até ele completar sete anos. Sebastião Maria foi Batizado no dia 23 de janeiro de 1833 e entregue, três dias depois, à ama Maria de Figueiredo em cuja casa, situada em Justes, viveu até à idade a partir da qual a instituição deixou de o ter sob sua custódia.

5. Registo de entrada de Sebastião Maria na Roda de Vila Real

Embora, regulamentarmente, a seleção das amas externas obedecesse a alguns critérios de exigência, na prática eles não eram respeitados: muitas delas não possuíam as qualidades morais necessárias para o bom desempenho das suas funções e, por outro lado, não eram suficientemente controladas por quem de direito. Com o tempo, as fraudes, as omissões de informação e o desleixo passaram a ser prática corrente, em prejuízo da saúde e, quando não, da vida das crianças.

Esconder a falta de leite fazendo rodar o exposto por outras mulheres do seu núcleo familiar ou no círculo de vizinhança¹⁷, alimentar o bebé com comida sólida, mesmo antes do período de desmame, trocar o exposto morto por outra criança, muitas vezes filha da própria ama, protelar a comunicação do falecimento do bebé à sua guarda ou, até, nalguns casos, chegar ao ponto de o assassinar¹⁸... eram alguns dos expedientes mais comuns a que as amas externas recorriam para manterem o ordenado que a Roda lhes pagava.

No interior da Casa, os principais problemas prendiam-se com a falta de higiene provocada pela sobrelotação, a exiguidade das instalações, a falta de berços e a dificuldade em arranjar amas internas que pudessem amamentar todas as crianças.

Entretanto, a escassez de meios logísticos e financeiros das casas da roda fez disparar os números da mortalidade das crianças ao seu cuidado e, com o advento do liberalismo, o seu modelo de funcionamento começou a ser aberta e ferozmente questionado, havendo quem o considerasse *iníquo, imoral e antissocial* e classificasse o seu interior um *mata-douro público*¹⁹ que a todos deveria envergonhar.

Tomando consciência que “não seria possível melhorar a sorte dos expostos sem diminuir o número

11. Sá, Isabel dos Magalhães, 1989, *Expostos, História das Populações e Informática*.

12. *Idem*

13. Sá, Isabel dos Magalhães, 1995, *A Circulação de Crianças na Europa do Sul: o caso dos expostos do Porto*.

14. Podemos ainda encontrar, em Portugal, alguns edifícios com referências claras à sua utilização como Casas da Roda (Braga, Fundão, Almeida, Torre de Moncorvo, Celorico de Bastos...) que confirmam esta teoria.

15. Sebastião Maria levou consigo uma camisa, dois cueiros, uma faixa de ganga azul, umas mangas de baeta de seda e um lenço, tudo apertado com um ourlo de saragoça.

16. Regulamento dos Expostos do Distrito de Vila Real.

17. Sá, Isabel dos Guimarães, 1994, *Trabalho de Mulheres e Economia Familiar: o Caso das Amas de Expostos da Roda do Porto no Século XVIII*.

18. A última mulher a ser executada em Portugal, a 1 de julho de 1772, foi uma rapariga de 22 anos, chamada Luísa de Jesus, ama eterna da Roda de Coimbra, que matou 33 dos bebés que recebeu em sua casa, com o intuito de se apoderar do seu enxoval e renovar a compensação monetária a que tinha direito.

19. Circular nº 178 de 1872 do Governo Civil de Castelo Branco.

Fig. 2 Registo de entrada de Sebastião Maria na Roda de Vila Real

sempre crescente destes infelizes” e que, portanto, seria de “*primeira necessidade reprimir as exposições*”, dificultando o livre acesso à Roda, foi criada legislação que obrigava as mulheres solteiras, que se soubesse “*andarem pejudadas*”²⁰, a darem conta do parto e a criarem os filhos, sendo-lhes, em caso de necessidade, atribuído um subsídio de lactação que as ajudassem nessa tarefa.

Apesar do grande número de intimações feitas pelos regedores de todas as localidades do país às mulheres solteiras, viúvas ou casadas com maridos ausentes que apresentassem sintomas de gravidez, a

medida não surtiu qualquer efeito prático e as Casas da Roda viriam a ser extintas a 21 de novembro de 1866.

6. A Roda de Expostos de Vila Real

Antes da criação da Roda de Expostos na vila, as crianças eram deixadas ao abandono nas imediações dos conventos de Santa Clara e de S. Francisco, nos adros das igrejas de S. Domingos, de S. Dinis e da Misericórdia, nos Arcos do Tabulado ou na casa do Procurador do Concelho²¹. A partir da sua entrada em

Fig. 3 Convento de S. Francisco, visto do Jardim da Carreira

Fig. 4 Convento de Santa Clara

funções, a grande maioria dos enjeitados passou a ser ali depositada, muito embora, de forma esporádica, continuassem a ser encontrados noutros locais.

A Casa da Roda de Vila Real foi criada para dar cumprimento à Ordem Circular de Pina Manique, promulgada a 24 de abril de 1873. Funcionou, até à sua extinção, em vários locais: nos Arcos do Tabulado, nos baixos da Casa da Audiência, junto às Portas da Vila, e, finalmente, na Rua da Amargura, tendo presidido a todas as mudanças a procura de espaços mais amplos e mais adequados à sua função.

Tal como a maioria das congéneres espalhadas pelo país, também a Roda de Vila Real sofria com a exiguidade das instalações, a falta de meios financeiros e a deficiente capacitação da generalidade dos cooperadores, nomeadamente das amas, pilar fundamental de todo o sistema.

Para se fazer uma ideia da autêntica penúria com que a roda se debatia, de acordo com o Relatório de 1867 a que atrás se fez referência, a Roda de Vila Real comportava, em julho de 1864, um total de 1823 expostos, número, a nível nacional, apenas superado por Lisboa, Porto e Viseu. Para os gastos com pagamentos, aquisição de alimentos, produtos de higiene e despesas de manutenção, dispunha apenas de 16 889\$600 réis, ou seja: 5\$683 réis por criança, o que a colocava no penúltimo lugar da tabela, imediatamente à frente, por pequeníssima margem, da Roda de Viana do Castelo!

O carvão, o trigo, o azeite, o açúcar, o leite, o sabão, a lenha e o chumbo eram os produtos em cuja aquisição mais dinheiro se gastava. Embora para a compra de quase todos estes bens pareça haver uma explicação óbvia, o chumbo carece de alguma justificação, uma vez que ele não alimenta, não aquece nem é utilizado em qualquer limpeza: era com chumbo que se faziam os colares que todos os expostos traziam ao pescoço e que serviam para os identificar.

De acordo com o estudo realizado por Ana Gonçalves, incidindo sobre os anos de 1858-1860²², a Roda contava, naquele período, com duas amas rodeiras em permanência que recolhiam as crianças, lhes providenciavam o alimento e as conduziam à igreja de S. Dinis para serem batizadas. O Batismo era, aliás, obrigatório para todas as crianças, mesmo para aquelas que trouxessem indicação de já o haverem recebido. Muitas vezes, a ama rodeira que apresentasse o bebé na igreja ficava também como sua madrinha. Para além destas, havia um conjunto variável de amas internas e externas cujo número dependia do maior ou menor afluxo de enjeitados.

O Regulamento de 1882 obrigava a que houvesse duas listas de nomes, uma para rapazes e outra para meninas, a serem dados aos expostos no ato do batismo, sendo absolutamente proibido dar a qualquer criança um nome que não figurasse na listagem.

As amas internas eram, por assim dizer, *amas de substituição*.²³ Elas amamentavam e cuidavam dos

20. Relatório dos Expostos do Distrito do Porto-1856-1857.

21. GONÇALVES, Ana, 2003, *Os Expostos de Vila Real, 1868-1860*

22. Gonçalves, Ana, *Os Expostos de Vila Real 1858-1860*.

23. Fonte, Teodoro, *No Limiar da Honra e da Pobreza – A Infância Desvalida e Abandonada no Alto Minho (1698-1924)*.

Fig. 5 Folha de vencimentos das amas internas, janeiro de 1883

Fig. 6 Relação das amas externas que receberam expostos no mês de janeiro de 1883

em apreço, foram referenciadas 525 amas externas, situando-se a maioria (53,4%) na faixa etária dos 25 aos 39 anos. Destas 525 mulheres, apenas 345 eram casadas, o que significa que apenas estas poderiam oferecer um verdadeiro lar à criança que tinham levado. Das restantes, 143 eram solteiras, 16 eram viúvas e, relativamente às restantes 21, não havia informação.

No biénio de 1858-1860, deram entrada na Roda 695 crianças, tendo falecido 414, das quais 214 do sexo masculino e 200 do sexo feminino. A mortalidade, tal como a análise do quadro que seguidamente se apresenta pode comprovar, foi extremamente elevada, chegando a atingir, nos anos de 1858 e 1859, percentagens superiores a 60%.

Pegando nestes números, por si mesmo assustadores, mas tentando fazer a sua distribuição pelo tempo de vida dos expostos em que as mortes ocorreram, verificamos que a larguíssima maioria, cerca de 85%, acontecia no primeiro ano de vida e perto de metade (47,3%), no primeiro mês. Após os doze meses e até aos sete anos, a taxa de mortalidade era muito menor, situando-se em valores próximos dos 15%.²⁴

Paradoxalmente ou talvez não, atendendo ao frio intenso próprio da região transmontana, à falta de aquecimento e de conforto já referidos, tão propícios ao aparecimento de doenças respiratórias, foi nos meses de Verão que se registaram mais óbitos, aparecendo agosto (60) e setembro (53), largamente destacados dos demais. No extremo oposto, março (19), fevereiro (24) e janeiro (26) apresentam-se como aqueles em que menos mortes se verificaram.

Antes de ser transformada em Roda-Hospício, algo que apenas viria a acontecer em finais do século XIX, a Roda de Vila Real, apesar das limitações, funcionava com alguma organização, tal como se depreende pela análise dos vários documentos neste momento depositados no Arquivo Municipal de Vila Real.

Em 1874, a Junta Geral do Distrito de Vila Real decidiu transformar a Casa da Roda em Roda-Hospício. Com esta alteração, pretendeu-se acabar ou, pelo menos, dificultar a clandestinidade na admissão de novas crianças, passando esta a depender de

expostos no interior da Roda desde a sua chegada até serem entregues à ama eterna que os criariam, em princípio, até completarem sete anos de idade.

Chamavam-se amas externas as mulheres que, mediante o pagamento de um salário mensalmente estipulado, levavam as crianças para sua casa. Eram designadas como amas de leite se ainda amamentavam o exposto a seu cargo, ou amas de seco, terminado o respetivo período de lactação que ocorria, normalmente, a partir do ano. No período

ANOS	ENTRADOS	FALECIDOS	PERCENTAGEM
1858	249	156	62,65
1859	243	157	64,60
1860	203	101	49,75
TOTAL	695	414	59,65

Tabela. 1 Percentagem de expostos falecidos na roda de vila real entre 1858 e 1860

um conjunto minucioso de normas, de forma a não “aliviar da pena cominada no código penal, artigos 345 a 348, aos autores e cúmplices das exposições e abandonos”.²⁵

No Regulamento dos Expostos de Vila Real aprovado em sessão da Junta Geral de 24 de maio de 1882 e organizado em seis Capítulos, encontramos disposições muito detalhadas sobre a natureza e o âmbito geográfico do Hospício, a admissão de crianças, a administração, procedimentos burocráticos, salários e obrigações dos empregados, condições sanitárias e obrigações das amas externas e respetivos pagamentos e outras de caráter mais geral, ligadas à sua administração.

Os proponentes deste Regulamento, elaborado numa fase já bastante tardia do funcionamento das Casas da Roda, não poderiam ignorar as gritantes insuficiências com que elas se debatiam nem os vícios que o desleixo e a incúria as fizeram mergulhar. Prova disso, tendo consciência de que as amas externas eram as peças-chave de toda a estrutura e que do seu desempenho dependia a boa ou má sorte do exposto à sua guarda, é o cuidado posto no seu processo de seleção e a minúcia com que são estipuladas as suas funções:

A candidata a ama teria de manifestar a sua disponibilidade para o exercício da tarefa na câmara municipal da sua área de residência que, por sua vez, procederia ao registo, em livro próprio, desse seu interesse, excluindo todas aquelas que não tivessem bom comportamento moral e civil ou já tivessem exposto ou abandonado algum filho:

Apenas lhes poderia ser entregue uma criança e só depois de um médico a ter examinado e declara-

do que tinha leite bom e abundante e não possuía nenhuma doença contagiosa; nenhuma ama poderia receber qualquer criança exposta ou abandonada no seu concelho ou no qual tivessem nascido ou residissem os presumíveis pais nem amamentar outra criança para além daquela que tivesse recebido no hospício;

Para minimizar os sempre possíveis incumprimentos destas normas, as amas externas eram obrigadas a cumprir um conjunto de procedimentos, sob pena de lhe ser retirado o exposto:

Ao receberem a criança, apresentar-se, juntamente com ela e as guias respetivas, ao presidente da junta de paróquia da sua freguesia e ao presidente da câmara do seu concelho para que ambos as visassem;

Proporcionar ao exposto a frequência da escola de instrução primária e a aprendizagem de uma arte, ofício ou profissão;

Em caso de doença, zelar pela sua saúde e acatar as instruções e o regime de tratamentos prescritos pelo médico municipal;

Comparecer na câmara municipal ou no hospício sempre que se quebrasse ou estivesse prestes a quebrar o colar de chumbo identificativo da criança, a fim de o substituir por outro;

Dar pronto conhecimento do falecimento do exposto à junta de paróquia, a fim de não continuar a auferir de remunerações indevidas.

Relativamente aos pagamentos, eles apenas seriam efetuados à própria ama, sempre acompanhada do exposto com o colar devidamente amedalhado e um atestado do presidente da junta de paróquia e do próprio pároco em como a criança tinha sido sempre criada por ela e não era sua filha nem de pes-

24. GONÇALVES, Ana, 2003, *Os Expostos de Vila Real 1858-1860*.

25. *Regulamento dos Expostos de Vila Real de 1882*.

ANOS	1º MÊS	1-3 MESES	3-6 MESES	6-12 MESES	>12 MESE	TOTAL
1858	80	22	9	21	24	156
1859	77	34	16	19	11	157
1860	39	14	10	11	27	101
TOTAL	196	70	35	51	62	414
%	47,34	16,90	8,45	12,31	14,97	99,97

Tabela. 2 Percentagem de expostos falecidos no primeiro ano de vida

soas suas conhecidas. A ausência da criança apenas seria dispensada nos meses de verão e de inverno ou se padecesse de doença que a impossibilitasse de comparecer.

O pagamento seria feito na câmara municipal, em sessão própria e com a presença do médico que, previamente tinha de certificar a identidade da criança e do seu estado de saúde, bem como atestar que a ama estava em condições de continuar a garantir as suas funções.

Para finalizar, a câmara teria de organizar todo processo burocrático do ato, procedendo ao lançamento do recibo de pagamento nas folhas respetivas, sendo, finalmente, lavrado o competente termo assinado pelos vereadores presentes, pelo administrador e pelo médico municipal.

Complementarmente ao vencimento mensal estipulado e que era igual para todas, existia uma espécie de subsídio de transporte à razão de 40 réis por quilómetro para a condução do bebé desde a Roda até à casa da ama. Assim, as amas que residissem no concelho de Vila Real receberiam 200 réis, as que se deslocassem para os concelhos de Sabrosa e Santa Marta teriam direito a 500 réis, as do Peso da Régua, 700, de Alijó, 900, Mesão Frio e Vila Pouca, 1.000, de Murça, Mondim de Basto e Ribeira de Pena, 1.200, e aquelas que tivessem de deslocar para Valpaços, Boticas, Chaves ou Montalegre veriam essa retribuição subir para os 1.500 réis.

Das 525 amas existentes no ano de 1860 a grande maioria (81,5) residiam, com toda a lógica, no concelho de Vila Real. No vizinho concelho de Sabrosa morava o segundo grande grupo (9,5%), distribuindo-se as restantes pelos concelhos de Mondim de Basto, Peso da Régua Vila Pouca de Aguiar, Santa Marta de Penaguião, Alijó e Ribeira de Pena. Em cada

um destes dois últimos concelhos apenas se encontrava uma ama.

As amas externas de leite era fixado o vencimento mensal de 1\$200 réis e, para as amas de seco, de 800 réis. O Regulamento fixava, igualmente, a retribuição anual de 80\$000 réis para cada uma das quatro amas internas permanentes, admitindo a possibilidade de, a título excepcional, contratar amas extraordinárias pagas ao dia, não podendo, no entanto, os seus vencimentos ultrapassar, em cada ano, os 72\$000 réis.

O quadro de pessoal era ainda constituído por uma regente, a quem incumbia a vigilância e guarda do hospício e a conservação de todo o mobiliário existente no seu interior, bem como garantir o pronto cumprimento de qualquer determinação superiormente transmitida. Para coadjuvar a regente, existia uma ajudante que, ao contrário do amanuense, por exemplo, não tinha regulamentarmente funções específicas a desempenhar, depreendendo-se que executaria as tarefas que, a cada momento, a regente lhe ordenasse.

Ao amanuense competia auxiliar a regente em toda a escrituração que ela não pudesse fazer e que não fosse da competência da Junta Geral. Era sua obrigação, igualmente, colocar as medalhas de chumbo nos respetivos colares. Quando não tivesse tarefas para efetuar no hospício que justificassem a sua presença, o amanuense cumpriria o seu horário de trabalho na secretaria da Câmara Municipal de Vila Real.

Eram de existência e preenchimento obrigatório o livro dos termos de matrícula; o livro de registo e inscrição e movimento das crianças e dos vencimentos das respetivas amas externas; o livro de registo dos enxovais existentes; de Inventário de toda a

Fig. 7 Regulamento dos Expostos no distrito de Vila Real

Fig. 8 Pagamentos feitos à ama de Sebastião Maria

mobília, roupa e demais objetos pertencentes ao hospício; o livro de despesa diária e de registo de todos os empregados e amas externas.

No Capítulo das Disposições Gerais, reforçando a preocupação com a saúde da população do Hospício, o Regulamento obrigava a Câmara Municipal de Vila Real a fazer com que o médico municipal o visitasse uma vez por dia e sempre que a sua presença fosse requisitada pela regente ou pela Comissão Distrital.

Estabelecia, ainda, um prémio pecuniário de 2\$250 réis para quem ajudasse a junta geral, a camara municipal, o junta de paróquia ou qualquer outra autoridade no descobrimento do autor ou cúmplice de uma exposição ou abandono.

Para limitar o recurso ao internamento na Roda e a sua conseqüente sobrelocação, determinava que quando as mães fossem tão pobres e desvalidas que não pudessem prover a criação dos seus filhos, as juntas de paróquia as ajudassem com a oferta de géneros e de dinheiro que lhes permitissem ultrapassar a situação.

7. Conclusão

As Casas da Roda, mau grado todas as críticas que se possam fazer ao seu modelo de funcionamento, foram implementadas num determinado contexto histórico para responder a um gravíssimo problema social, moral e demográfico que então grassava e

Fig. 9 Registo de entrada assinado pela Regente do Hospício

atingia todo o território e todas as classes sociais: o infanticídio, o aborto, o abandono e, até, o tráfico de crianças. Durante séculos, com todas as limitações técnicas e financeiras com que se debatiam, lá foram cumprindo o seu papel, mau grado as recorrentes altas taxas de mortalidade que se observavam entre as crianças sob sua tutela.

Poderemos sempre especular sobre o que teria acontecido aos enjeitados por elas criados que sobreviveram se por elas não tivessem sido recolhidos ou se, dentre aqueles que faleceram, quantos teriam resistido se tivessem sido deixados ao abandono. Poderemos especular, sim, mas nunca obteremos respostas.

Ao concluir este trabalho, acredito que, a avaliar pelas preocupações evidenciadas pelo Regulamento de Expostos de Vila Real de 1882, a cada

momento, a maioria dos responsáveis tentou fazer o seu melhor. As mentalidades – e muito bem – foram evoluindo, os procedimentos foram sendo ultrapassados e as Casas da Roda viram o seu tempo chegar ao fim.

Relativamente à Casa da Roda de Vila Real, à pergunta especulativa que atrás deixei e à pessoa de Sebastião Maria, algumas vezes referida neste trabalho, conheço perfeitamente a resposta: se não houvesse Casa da Roda, ele teria sido afogado no poço existente no quintal da casa em que nasceu.

Referências bibliográficas

CORTES, Nuno Osório da Nóbrega, 1996, *O Sistema Liberal da Roda dos Expostos. O exemplo da administração algarvia*, in Vicente Pérez Moredea

(coord.), *Expostos e Ilegítimos na Realidade Ibérica do século XVI ao presente*, vol. 3, Porto, Edições Afrontamento.

DANTAS, Júlio, 1916, *O Amor em Portugal no Século XVIII*, Lisboa.

FONTE, Teodoro Afonso da, 2004, *No Limiar da Honra e da Pobreza – A Infância desvalida e abandonada no Alto-Minho (1698-1924)*, dissertação de doutoramento.

FONTE, Teodoro Afonso da, 1996, *O abandono de crianças em Ponte de Lima (1625-1910)*, Ponte de Lima.

PEREIRA, Adelino, *Análise ao Redor da Roda dos Expostos*

SÁ, Isabel dos Guimarães, 1988, *Abandono de crianças, identidades e lotaria: reflexões em torno de um inventário*, in Inventário da criação dos expostos do Arquivo Histórico da SCML, Lisboa, SCM

SÁ, Isabel dos Guimarães, 1995, *A Circulação de crianças na Europa do Sul: o caso dos expostos do Porto*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian.

SÁ, Isabel dos Guimarães, 1997, *Quando o Rico se Faz Pobre: Misericórdias, Caridade e Poder no Império Português 1500-1800*, Lisboa.

SÁ, Isabel dos Guimarães, 1994, *Trabalho de Mulheres e Economia Familiar: o Caso das Amas de Expostos da Roda do Porto no Século XVIII*.

A.M.V.R. Arquivo Municipal de Vila Real

<https://www.portugalnummapa.com/casas-da-roda>

